

JEK LONDONNING "MARTIN IDEN" ROMANI BADIY TAHLILI

Nizomova Feruza Muhammadjon qizi

Namangan davlat chet tillari instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18932799>

Annotatsiya: Ushbu maqolada amerikalik yozuvchi Jek London qalamiga mansub asarlardan biri „Martin Iden“ romanining badiiy tahlili, asarning asosiy g'oyasi va maqsadi undan tashqari, badiiy tasvir vositalari yorqin ochib beriladi.

Kalit so'zlar:Realizm, naturalizm, tematik tasnif, syujet, prolog, tugun, yechim, kulminatsiya, epilog, badiiy tasvir vositalari namunalari

Abstract. This article presents a literary analysis of the novel *Martin Eden* by the famous American author Jack London. It explores the core themes and objectives of the work, while providing a detailed examination of the artistic figurative devices employed by the author.

Keywords: Realism, naturalism, thematic classification, plot, prologue, exposition, resolution, climax, epilog, examples of literary devices.

Kirish:

Ma'lumki, ingliz adabiyotida o'chmas iz qoldirgan Jack London — asl ismi John Griffith Chaney — 1876-yil 12-yanvarda San-Fransiskoda tug'ilgan va 1916-yil 22-noyabrda Kaliforniyaning Glen Ellen shahrida vafot etgan. U Amerika adabiyotining eng mashhur yozuvchilaridan biri bo'lib, realizm va naturalizm yo'nalishida ijod qilgan, shuningdek, ilmiy fantastika janrining ilk asoschilaridan hisoblanadi. Jack London kambag'al oilada ulg'aygan. Otasini tanimagan, o'gay otasi duradgorlik bilan shug'ullangan. Oila ko'p marta moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan, shuning uchun London juda yoshligidan turli kasblarda ishlashga majbur bo'lgan, xususan gazeta sotgan, fabrikada ishlagan, dengizchilik qilgan. U maktabni to'liq tugatmagan bo'lsada, o'zi yakka holda shug'ullanib kitobxonlik orqali bilimini oshirgan. Keyinchalik qisqa muddat Kaliforniya universitetida tahsil olgan. London Klondike oltin izlovchilari orasida ham bo'lgan, bu tajriba uning mashhur asarlariga ilhom bergan. U sotsializm g'oyalariga qiziqqan, ishchilar va hayvonlar huquqlarini himoya qilgan. Londonning ijodiga keladigan bo'lsak, uning asarlarida realizm va naturalizm kuchli. U hayotiy tajribalarini badiiy shaklda ifodalagan, jamiyatdagi tabaqalanish, inson va tabiat munosabatlari, kurash va omon qolish masalalarini yoritgan. Uning eng mashhur asarlari - *The Call of the Wild* (Yovvoyilik chaqirig'i) 1903-yilda yozilgan bo'lib, bu asar tabiat va inson munosabatlarini o'zida aks ettiradi. Undan tashqari, *White Fang* (Oq so'yloq, 1906), *Martin Eden* (1909), *The Iron Heel* (Temir tovon, 1908) asarlari mutolaa qiluvchilar tomonidan maroq va zo'r qiziqish ila o'qiladi. Bu asarlar orasida ko'plab kitobxonlarga kuchli ta'sirini o'tkazgan biri bu „Martin Iden“ romanidir. Asar nafaqat insonga hayotga va orzu umidlarga erishish uchun sa'y harakat qilish kerakligini, balki jamiyatda inson o'rni qay darajada ekanligini va har qanday holatda ham insoniylik hislatini saqlab qola olish irodasini his qilishni o'rgatadi.

Jack London qisqa umr ko'rgan bo'lsa-da, adabiyotda ulkan meros qoldirdi. Uning asarlari insonning tabiat bilan kurashi, jamiyatdagi adolatsizlik va ijodkorlikning kuchi haqida chuqur mulohazalar beradi. Londonning hayoti ham, ijodi ham insoniy qat'iyat va mehnatning timsoli sifatida qadrlanadi.

Asosiy qism:

Yuqorida aytilgandek, asar nomi - „Martin Iden,, va u yozuvchi tomonidan roman janrida yozilgan. Muallif bu asarni realizm va naturalizmdan mahorat ila foydalangan. Realizm bu adabiy yo‘nalish bo‘lib, unda hayot voqealari va ijtimoiy munosabatlar real (haqiqiy) holatda, bo‘rttirmasdan va romantiklashtirmasdan tasvirlanadi. Naturalizm esa realizmning yanada keskin shakli bo‘lib, unda inson hayoti biologik, irsiy va muhit omillari orqali tushuntiriladi. Romanning tematik tasnifi realistik-badiiy to‘qimani tashkil qiladi. Ya‘ni hayotdagi voqealarga asoslanib, bir necha joylarda badiiy to‘qimadan ham mahorat bilan foydalangan. Asar xronotipi ya‘ni voqealar taxminan 20-asr boshlaridagi Amerika jamiyatiga to‘g‘ri keladi. Roman 1909-yilda nashr etilgan bo‘lib, undagi voqealar asosan San-Fransisko va uning atrofida kechadi.

Asarning asosiy qahramonlarini tanishtirsak, asar bosh qahramoni **Martin Iden** - oddiy dengizchi bo‘lib, bilim va yozuvchilikka intilib mashhurlikka erishgan, ammo oxir-oqibat jamiyatdan begonalashib fojeali taqdirga duch kelgan qahramon, **Artur, Ruf, Norman.. (Morzlar oilasi)** - Morse oilasi jamiyatning yuqori tabaqasini ifodalaydi. **Ruth** — Martinning sevgan qizi, uning madaniy dunyosi va ijtimoiy mavqei Martinni yozuvchi bo‘lishga undaydi. **Artur va Norman** — Ruthning qarindoshlari, ular orqali Martin jamiyatdagi tabaqalanish va elitizmni chuqur his qiladi. **Gertruda (Martinning opasi)** - Oddiy hayot kechiruvchi ayol, Martinning oilaviy muhitini ko‘rsatadi. U orqali Martinning past tabaqadan kelib chiqqanini anglaymiz. **Bernard Higginbotham (pochchasi)** - Oddiy ishchi, jamiyatning pastki qatlamini ifodalaydi. **Yozuvchilar (Swinburne, Charles Butler, Herbert Spencer)** Martin o‘zini o‘zi tarbiyalash jarayonida bu yozuvchilarning asarlarini mutolaa qiladi. Ularning falsafiy va adabiy qarashlari Martinning dunyoqarashini shakllantiradi. **Lizzie Connolly** - Oddiy qiz, Martinning ilk tanishlaridan biri. U orqali yozuvchi past tabaqa ayollari va ularning hayotini ko‘rsatadi. **Jo va Mariya** Martinning do‘stlari, oddiy hayot kechiruvchi odamlar. Ular Martinning jamiyatning pastki qatlamiga mansubligini eslatib turadi. **Professor Caldwell** - Ilmiy dunyo vakili, Martinning intellektual rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. **Brissenden** - Martinning eng yaqin do‘sti va yozuvchi. U ham jamiyatdagi adolatsizlikni tanqid qiladi.

Asarda ma‘lum bir toponimlar ya‘ni joy nomlari ham keltirib o‘tilgan. Xususan Arizona, Kaliforniya, Muz okeani, Marjon oroli, Shimoliy Oklend, Chikagodagi „Globus " jurnali, Oksford, Nyu york jurnallari va boshqalar.

Romanda qahramonlarning portreti ham o‘ziga xos tarzda tasvirlangan. Masalan: **Martin Iden** — dengizchi hayotidan chiqqan, baquvvat, qo‘llari qattiq mehnatdan dag‘al, ammo ko‘zlarida bilimga chanqoqlik va qat‘iyat aks etadi. **Ruth Morse** — nafis, madaniyatli, jamiyatning yuqori tabaqasiga mansub ayol sifatida tasvirlanadi; uning muloyimligi va go‘zalligi Martinni o‘ziga rom qiladi. **Brissenden** — kasalmand, ozg‘in, yuzida iztirob aks etgan... **Bernard Higginbotham** — Martinning pochchasi, qo‘pol, oddiy ishchi, tashqi ko‘rinishi ham uning qo‘pol xarakterini ifodalaydi. **Lizzie Connolly** — sodda, samimiy, oddiy qiz. **Professor Caldwell** — ziyoli, tartibli, ilmiy dunyo vakili.. **Gertruda** avvalgi qiyofasini tobora yo‘qotib, jag‘iga suyanib, serzarda bo‘lib qolgan edi. **Mariya Silva** ismli portugaliyalik ayolga kvartira haqi uchun oyiga ikki yarim dollar tolardi. Xiyla shallaqi tabiat bu portugaliyalik ayol beva edi, shuning uchun bir gala bola-chaqasini boqaman deb, tinim bilmay ishlar, ahyon-ahyonda qo‘shni qovoqxonadan o‘n besh syentga sotib olgan bir shisha nordon vino bilan dard-alamini unutmog‘chi bolardi.

Yozuvchi badiiy to‘qimadan foydalanar ekan, unda tabiat tasviriga alohida e‘tibor qaratadi. „Manzaralar go‘yo xayoldek tez paydo bo‘lar va tezda ko‘zdan yo‘qolardi“. „Goh

Arizonaning quyoshda qovjiragan sahosida ot choptirib borar, goh bir zumdan keyin cho'g'dek qizigan havoning harir pardasi orqali Kaliforniyaning Ajal vodiysidagi oq dahmaga nazar tashlar yoki ulkan muz parchalari quyoshda yarqirab yotgan Muz okeani to'lqinlari ustida eshkak solib borardi". „ Iliq va huzurbaxsh ajoyib kunlar boshlanar, erta kuz paytlarida Kaliforniyada bunday kunlar ko'p bo'lardi; bunday paytda quyosh go'yo tutunga burkanganday tuyuladi, kuchsiz esgan shabada mudrab yotgan havoni zo'rg'a tebratadi.. "

Jack London bu romanini ham boshqa asarlari kabi real va hayotiy chiqishi uchun badiiy tasvir vositalariga boy tarzda yaratdi. Quyida ularga bir nechta misollar keltiriladi: **Metafora / Jonlantirish** – ya'ni ikki narsaning bir-biriga o'xshashligi asosida bir so'z bilan ikkinchisini atash metafora deyilib, u so'z ma'nosini kuchaytirishga xizmat qiladi. Jonlantirish (personifikatsiya) esa jonsiz narsa, tabiat hodisasi yoki mavhum tushunchaga inson xususiyatlarini berish. Asarda yozuvchi bu badiiy vositalardan mahorat bilan foydalangan. "Martinning miyasi go'yo alangaga o'xshab yonar, fikrlar esa olovday chaqnardi." "Uning qalbi kemirilayotgan o'tga o'xshardi." Ushbu jumalarni metafora va jonlantirish vositalariga aniq misollar deb ayta olamiz. - **O'xshatish** vositasi ham shular jumlasidandir: "Rufning go'zalligi bahor gullaridek nozik edi." "Martinning mehnati temirni qizdirib urishga o'xshardi." "Bilinga tashnaligi chanqagan odamning suvga tashnaligiga o'xshardi." Yozuvchi asarda **Kinoya (Ironiya)** dan ham foydalanganini guvohi bo'lishimiz mumkin: "Avval yozuvchilikka uringanida hamma uni masxara qilardi, keyin mashhur bo'lgach, hamma birdan unga „qoyil,, qoldi." "Tor fikrlilargina faqat boshqalardagi torlikni ko'ra oladi." **Ritorik so'roq gaplar** "Men kimman? Qayerga mansubman? Nega bu jamiyat meni tan olmaydi?" "Muhabbat ham g'urur va andishaga yutqazishi kerakmi?" Biz bu kabi badiiy vositalarga misollarni Londonning boshqa asarlaridan ham keltirib o'tishimiz mumkin. Xususan **"The Call of the Wild"** (Yovvoyilik chaqirig'i) asaridan Metafora - "Buckning yuragi o'rmon kabi vahshiyona urardi." "Shamol yuziga qarshi g'azab bilan hujum qilardi." "Uning ichki chaqirig'i go'yo uzoqdagi qo'ng'iroq sadodek jaranglardir." **"White Fang" (Oq so'yloq) asarida** esa "Oq so'yloqning ko'zlari muzday ko'l kabi sovuq edi." "Uning hayoti doimiy kurashga o'xshardi." "Tabiat unga qarshi qahr bilan turardi." **"The Sea-Wolf" (Dengiz bo'ri):** "Wolf Larsenning fikrlari po'lat kabi qattiq edi." "Uning kuchi dengiz to'lqinidek to'xtovsiz edi." Jamiyatdagi axloqiy qadriyatlarini masxara qilib, "insoniylik — bu zaiflik" deydi. - bu kabi jumalardan sezishimiz mumkinki, Jack Londonning badiiy mahorati nafaqat birgina asarda, balki uning barcha asarlarida namoyish bo'lganligi haqiqatdir.

Muhokama:

Bu badiiy asarni tahlil qilish jarayonida syujetlar shu darajada biz-biriga chambarchas bog'liq ekanligini va bu muallifning mahoratililigini anglab yetamiz. Xususan asardagi **PROLOG** (asarda aks etgan voqealarning qisqacha mazmuni) - asarning bosh qahramoni Martin Iden — kambag'al, oddiy dengizchi yigit bo'lib, tasodifan badavlat oilaga mansub, ziyoli va go'zal qiz Ruf bilan tanishib qoladi. Rufning go'zalligi, bilimi va madaniyati Martinni butunlay o'zgartiradi. U o'zini bilimli qilishga, ulardek darajaga yetishga va Rufga munosib bo'lishga ahd qiladi. Shu tariqa uning og'ir, mashaqqatli, ruhiy kurashlarga boy hayoti boshlanadi. **TUGUN** (qahramonlar o'rtasidagi to'qnashuvning boshlanishi) - asardagi asosiy tugun — Martinning jamiyat bilan kelishmovchiligidir. U kambag'allikdan chiqqan, ammo ziyoli qatlamga kirishni judayam xohlagandi. Ruf va uning oilasi Martinning iste'dodiga ishonsa-da, uning kelib chiqishini past ko'radi. Ruf Martinni yaxshi ko'radi, ammo jamiyat fikridan qo'rqadi. Ya'ni atrofida g'ildiraning

unga aytishi mumkin bo'lgan gap so'zlaridan va qarashlaridan ham. **VOQEALAR RIVOJI** (personajlar o'rtasidagi munosabatlardagi o'zgarishlar) - Martin tinimsiz o'qiydi, yozadi, asarlarini nashriyotlarga yuboradi, ammo doim rad javobini oladi. U ochlik va qashshoqlikda yashaydi, lekin taslim bo'lmaydi. Martin moddiy muvaffaqiyatga erisha olmayotganini ko'rgan Ruf esa asta-sekin undan uzoqlasha boshlaydi. Bu faqatgina undagi yutuqlarni ko'rmaganidan emas, balki atrofidagilardan, oila azolari bilan solishtirishi ham sabab bo'ladi. **KULMINATSIYA** (voqealar rivojining eng yuqori nuqtasi) Asarning eng yuqori nuqtasi sifatida Martin mashhur bo'lganidan keyingi ruhiy kechinlari deb bildim. U qanchalar harakat qilmasin, hech kim unga ishonmagan vaqtida, hamma uni rad qilgan paytda, hatto u uchun eng qadrli inson Ruf ham uni tark qilgani ungapuda og'ir botadi. Jamiyat shu qadar ediki, unda haqiqiy bilim egalari emas, balki Rufning atrofidagilar kabi, professorlar kabi yuzaki, o'rgangan, o'qiganlarini o'zi ham hazm qila olmaydigan jamiyatda yashayotganini anglab yetishi asarning eng kulminatsion nuqtasi deb hisoblayman. Ruf ham uni tark etgandan so'ng, u muvaffaqiyatga erishadi. Ruf qaytib keladi, ammo Martin endi uni avvalgidek sevmaydi. Chunki u tushunadiki, Ruf uni inson sifatida emas, muvaffaqiyatli yozuvchi sifatida qabul qilgan. U Martinning sof tuyg'ularini kamsitdi. Faqatgina omadi yurishishni boshlaganida qaytib keldi. Bunday xudbinlikni esa Martin qabul qila olmadi. Martin jamiyatning ikkiyuzlamachiligini, boylik va shuhratning soxta qadriyat ekanini anglab yetadi. U hayotdan ma'no topolmay qoladi. **YECHIM** (hayotiy masalaning hal etilishi natijasi) Martin ruhiy tushkunlikka tushadi. U o'z ideallariga ishonchini yo'qotadi. Jamiyat uni qabul qilgan paytda u jamiyatni rad etadi. Oxir-oqibat, u dengizga chiqib, o'z joniga qasd qiladi. Bu yechim judayam foijali. Va shuni aytib o'tish lozimki, yozuvchi ham o'z hayotida bo'layotgan adolatsizliklardan kelib chiqib shunday qarorga kelgan bo'lishi mumkin. Lekin aslida, voqealar unday yechim topmasligi ham mumkin edi faqat Martinning asl maqsadi to'g'ri bo'lmaganligi uchun u hayotining ma'nosini, mazmunini yo'qotdi. **EPILOG** (yechimdan so'nggi qahramonlar taqdiri) - Martin o'z hayoti orqali jamiyatning achchiq haqiqatini ochib berdi. U kambag'al paytida rad etildi, mashhur bo'lgach esa soxta hurmatga sazovor bo'ldi. Ruf esa Martinni yo'qotgach, chin muhabbat va kechikkan pushaymonning azobini his qiladi. Lekin unda kech bo'ladi. Chunki Martin bunday adolatsizliklarni qabul qila olmaydi

Natija:

Asar shu darajada ta'sirli va kutilmagan voqealarga boy yozilganki, o'zimiz uchun ibrat bo'ladigan, motivatsiya oladigan va o'rganadigan jumalarga va iqtiboslarga boy. Misollar: „Cheklangan fikrlilargina cheklanganlikni faqat boshqalarda ko'rishadi” ya'nib u bilan inson qancha tor doirada fikrlasa, boshqalardagina xato izlaydi, ulardagi kamchiliklarni ko'radi xolos.

„Agar menga biror narsa yoqmasa, demak, menga u shunchaki yoqmaydi. Nima uchun men ko'pchilikka yoqadigan yoki ular buni yoqadi deb o'ylagani uchungina menga shu narsa yoqadiganday ko'rsatishim kerak o'zimni? Men bu narsa hozir urf bo'lgani uchungina sevishim yoki seva olmasligim mumkin emas” – bu jumalar bilan Martin o'zining naqadar erkin fikrli kishi ekanligini, boshqalarning fikriga qaram emasligini, o'zining ham shaxsiy o'ylari, haqiqatlari va qarashlari borligini bildirish orqali o'quvchiga o'rnak bo'la oladi, ya'ni har bir insonning o'zining mustaqil fikrlash olish imkoniyati borligini bildirib o'tadi.

„Sizni o'qiyotgan yoki tinglayotgan kishi ushbu so'zlardagi his-tuyg'ularni siz kabi his qilishi uchun, hissiyotlarni qog'ozga yozib yoki aytib yetkazish qanday qiyin vazifa” – naqadar

haq soʻzlar! Inson ichki kechinmalarini, aytayotgan gaplari, yuz ifodasining oʻzgarishi yokida harakatlari orqali yetkazib berishi tabiiy jarayon, ammo ichingizda nimalar oʻtayotganini, boshingizdan nelar kechyotganini, qanday dard chekayotganingizni yoki xursandchiligingizni qogʻoz orqali, kitoblar, asarlar orqali yetkazib berish judayam mashaqqatli ishdir. Shuning uchun ham yozuvchilardan kuchli mahorat talab qilinadi.

„Agar kimdir yuqori lavozimlarni egallab, chiroyli uylarda yashasa, maʼlumot va bank hisobiga ega boʻlsa, demak, bu odam shunga munosib odam deb oʻylagan paytlarim qanchalik ahmoq boʻlgan ekanman.” „Notanish oʻyinni oʻynashda hech qachon birinchi boʻlib yurmang.” - bu fikrlar orqali ham Jack Londonning bizga nimalarni yetkazib bermoqchiligini bilish qiyin emas. Yozuvchi asarga shunday yondashganki, Martinning aytayotgan soʻzlari orqali, Londonning yashagan jamiyatini anglab olish qiyin emas.

Xulosa:

Jack Londonning „Martin Iden,” asari – bu hayot, iroda, intizom va oʻzini hurmat qilish haqidagi asar. Inson hayotda oʻz oldiga biror maqsad qoʻyar ekan, shunga yarasha saʼy-harakat ham koʻrsatmogʻi kerak. Maqsad qanchalar katta boʻlsa, harakat ham shuncha salmoqli boʻlishi talab etiladi. Bu yoʻlda eng asosiysi ishonch va iroda mustahkamligi. Maqsad yuksak, orzu beqiyos, umid tunganmas boʻlsa-yu, iroda sust boʻlsa barcha harakat nolga teng. Kutilgan natijalarimizga erisholmadik, rejalarimiz amalga oshmadi, muvaffaqiyatsizlikka uchradik. Xoʻsh, nima qilishimiz kerak? Hammasini yigʻishtirishmi? Tushkunlikka tushishmi? Qilgan mehnatlarimizga achinib, vaqtni zoye ketkazishmi? Yoki shuncha yoʻlni mashaqqat bilan bosib oʻtgan Martindek hayotimizdan hafsalamiz pir boʻlishimi? Oʻzimizni qurbon qilishimizmi? Yoʻq! Davom etish kerak! Qayta-qayta urinib koʻrish, reja va amal ustida qayta ishlash kerak. Biz bilgan muvaffaqiyatli insonlarning qay biri omadsizlikka uchramabdi? Shu joyda iroda kuchga keladi. Iroda, sabr-bardosh, uzliksiz mehnat deyilsa, “martin iden” asarini oʻqiganlarning koʻz oldiga asar qahramoni Martin kelishi aniq. Faqatgina uning maqsadi biroz samarasiz amalga oshgani va jamiyatdagi inqirozlar, ichki kechinmalarini yenga olmagan bizga aks taʼsir qilmasligi kerak. Zero biz baʼzida insonlarning yaxshi yoʻlini koʻrib havas va baʼzida esa ularning xatolaridan oʻzimizga xulosa chiqara olishimiz kerak!

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jack London „Martin Iden” - ikkinchi nashri. „Yoshlar matbuoti”, - 2023-y
2. Jack London „ Oq soʻyloq” – Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi – 2010-y
3. Jack London - „Yovvoyilik chaqirigʻi” (The Call of the Wild)
4. Jack London - „Dengiz boʻri” (The Sea-Wolf)
5. Toʻxta Boboyev. „Adabiyotshunoslik asoslari” - Toshkent - „ Oʻzbekiston” – 2002-y
6. ADABIYOTSHUNOSLIK ASOSLARI" fanidan m a ' r u z a l a r m a t n i – Rektor: K.Qurambayev Nukus – 2011-y
7. M.T.Irisqulov - „tilshunoslikka kirish” – NMM „Yangi asr avlodi” – 2009-y
8. uz.wikipedia.org